

“YEVROTURCOLOGIKA.UZ” ЭЛЕКТРОН ПЛАТФОРМАСИНИ ЯРАТИШ МУАММОЛАРИ

Рашид ЗОҲИДОВ

Алишер Навоий номидаги Тошкент
давлат ўзбек тили ва адабиёти
университети доценти, филология
фанлари доктори

Аннотация: Дунёдаги ҳар бир халқ ўзининг ёзма тарихига эга. Бу тарихни ўрганишда ҳеч бир манба ёзма ёдгорликлардек батафсилликка даъво қилолмайди. Ушбу “Yevroturcologika.uz” электрон платформасини яратиш муаммолари ҳақида фикр ва мулоҳазалар қилинади.

Калит сўзлар: Электрон платформа, креативлик, тизимдаги муаммолар, тарих, ноёб қўлёзмалар, маълумотлар.

Дунёдаги ҳар бир халқ ўзининг ёзма тарихига эга. Бу тарихни ўрганишда ҳеч бир манба ёзма ёдгорликлардек батафсилликка даъво қилолмайди. Аждодларимиз ҳаётини бутун тафсилотларигача бағрига жойлаган қўлёзма манбалар ўтмиш билан бугунни боғловчи кўприк. Инсоний тамаддун тарихида қадимий қўлёзмаларнинг аҳамияти шу даражада экан, бу бебаҳо маънавий меросга чинакам ворис бўлиш учун уларни чуқур ўрганиш, ўрганилганда ҳосил бўлган билимни оммалаштириш талаб қилинади. Сўнгги йилларда халқимизнинг қадим тарихи ва бой маданиятини тиклаш, буюк алломаларимизнинг маънавий меросини ҳар томонлама чуқур ўрганиш ва тарғиб этиш, ёш авлодни уларнинг эзгу анъаналари руҳида тарбиялаш бўйича улкан ишлар амалга оширилди. Эндиликда маънавий-маърифий соҳадаги ислохотлар самарасини ошириш зарурати бу йўналишдаги ишларни сифат жиҳатидан янги босқичга кўтаришни талаб этмоқда. Айниқса, қадим қўлёзмаларимиз хазиналарини бойитиш, хорижий давлатларнинг китоб фондларида сақланаётган, балки фанга номаълум

бўлган маданий меросимиз намуналаридан иборат каталоглар тузиш, бундай ноёб манбаларни ҳар томонлама чуқур ўрганиш, буюк аллома ва мутафаккирларимизнинг жаҳон илм-фани ва цивилизацияси ривожига қўшган беқиёс ҳиссасини тарғиб этиш каби долзарб вазифалар турибди. Жумладан, кейинги йилларда қабул қилинган Ҳукумат қарорлари мазмунида ҳам жаҳон китоб фондларига сочилиб кетган, турли даврларга оид қадим туркий ва эски ўзбек ёзувидаги қўлёзма ва тошбосма адабий манбалар, тазкира ва баёзлар, бадий-тарихий наср жанри билан боғлиқ тарихий ҳужжатларни тадқиқ қилиш ишини халқаро миқёсда олиб бориш уқтириляпти.

Шу маънода, Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлиги томонидан эълон қилинган Давлат илмий-техника дастурлари доирасида бажарилиши мўлжалланган “Европа фондларида сақланаётган, Ўзбекистонда мавжуд бўлмаган туркий қўлёзмаларнинг маълумотлар базасини ва “*Yevroturcologika.uz*” электрон платформасини яратиш” мавзусидаги инновацион лойиҳа алоҳида аҳамиятга эгадир.

Лойиҳада илгари сурилган биринчи масала – Ўзбекистонда мавжуд бўлмаган, Европа фондларида сақланаётган қадимий қўлёзмаларнинг маълумотлар базасини тайёрлаш ЎЗРФА Абу Райҳон Беруний номи Шарқшунослик институтидаги тил ва адабиётга оид 5000 дан ортиқ нусхага эга қўлёзмаларнинг адабий ва географик миқёсини кенгайтириш билан бирга муайян адабий муҳит, муайян адабий манба билан боғлиқ таҳлил-тадқиқотлар натижасини янги ва хилма-хил зарурий илмий маълумотлар билан тўлдиришга хизмат қилади. Иккинчи масала – “*Yevroturcologika.uz*” электрон платформасини яратиш бўлиб, бу биринчидан, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Интернет жаҳон ахборот тармоғида миллий контентни янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2017 йил 14 августдаги ВМҚ-625-сон Қарорида белгиланган вазифалар ижросини таъминлашга, хусусан, таълим тизимидаги илмий-техник муаммолар ечимига

бағишланган фундаментал, амалий ва инновацион лойиҳалар бажарилишини амалга оширишга, хусусан, соҳа йўналишида таълим олаётган авлодни том маънода етук мутахассис, яъни қадимий манбаларни аслият асосида тадқиқ қила оладиган салоҳиятли матншунос, манбашунос қилиб тарбиялашга, демак, Ўзбекистоннинг жаҳон илм-фани ва маданияти ривожига улкан ҳисса қўшган мамлакат сифатидаги халқаро обрў-эътиборини янада мустаҳкамлашга ёрдам беради. Шунингдек, минг йиллик адабий меросимиз ҳақида тўла ва комплекс тасаввур берувчи “*Yevroturcologika.uz*” электрон платформасининг яратилиши хануз ўзбек филологиясида жиддий муаммо бўлиб келаётган мумтоз матнни концептуал англаш ва шарҳлаш масаласининг ижобий ҳал бўлишига кўмак беради, герменевтик тафаккур моделини тақдим этади. Шунингдек, лойиҳани амалга ошириш жараёнида қўлга киритиладиган илмий натижалар келгусида ушбу йўналишда юзага чиқадиган илмий тадқиқотлар учун асос бўлади.

Лойиҳанинг мақсади маҳаллий ва хорижий мутахассисларни жалб этган ҳолда, чет элларда сақланаётган, мамлакатимиз тарихи ва маданиятига оид туркий қўлёзмаларни аниқлаш, уларнинг тўлиқ маълумотлар базаси — рақамли қомусини яратиш, уни мунтазам янгилаб бориш, чет эл фондларидаги туркий қўлёзмаларнинг факсимиле нусхаларини, фото ва видеотасвирларини юртимизга олиб келиш, тегишли илмий марказлар, хусусан, Абу Райҳон Беруний номидаги Шарқшунослик институти билан биргаликда илмий тадқиқотлар олиб бориб, эришилган натижаларни илмий муомалага киритиш борасидаги ишларни мувофиқлаштиришдан иборат. Белгиланган мақсад қуйидаги вазифаларни бажаришни тақозо этади:

а) мамлакатимиз қўлёзма китоблар фондларидаги адабий манбалар тўла каталогининг шартли рўйхатини шакллантириш;

б) шакллантирилган каталог асосида Европа қадимий китоблар фондларидаги адабий манбаларни қиёсий ўрганиш;

г) Европа фондларидаги адабий манбаларни тизимли асосда хронологик, тематик тасниф қилиш, қўлёзма нусхаларининг ташқи ва ички

хусусиятларидан келиб чиқиб, уларнинг монографик илмий тавсифини тайёрлаш;

д) лойиха доирасида амалга оширилган тадқиқотнинг тезислар тўпламини ўзбек, рус, инглиз тилларида, шунингдек, уларга илова бўлган кўргазмани аудио ва видеоматериалларни тақдим этиш;

е) “*Yevroturcologika.uz*” электрон платформасининг туркий қўлёзма адабий манбалар тўла каталоги ва қомусий луғатини ўз ичига олган мультимедиа дастурий маҳсулотларини яратиш.

Лойиҳанинг илмий аҳамияти шундаки, хорижий фондлардаги туркий қўлёзмаларнинг илмий истифодага олиб киритилиши билан қадимий ва бой тарихга эга ўзбек тили ва адабиётининг теран илдизларини, мумтоз тафаккур оламида аجدодларимиз кўтарилган чўққиларни бугун – XXI аср замида реал ҳис қилиш имкони пайдо бўлади. Бу имкондан тўғри фойдаланган филолог бугунги ўзбек тили ва адабиётимиз ривожига оламшумул муваффақиятлар келтириши шубҳасиз. Мумтоз адабиётимизнинг бирламчи объекти ҳисобланган туркий қўлёзмаларни комплекс ўрганиш, ҳар бир адабий ҳодисани диахроник ва синхроник аспект қоришуви тамойили асосида ўргатиш ўзбек тили ва адабиёти ихтисослиги бўйича ўқийдиган филологларни халқаро стандартга жавоб берувчи мукамал мутахассис қилиб тайёрлашнинг бош омилидир. Шунингдек, юқорида таъкидланган вазифаларнинг амалга ошиши мумтоз адабий матнларни аслиятдан ўқиб, ҳар томонлама тушунадиган мутахассисларнинг пайдо бўлишига, фан ва амалиётнинг ўзаро ҳамкорлиги сифат жиҳатидан мустаҳкамланишига, матншуносликнинг замон талаблари даражасидаги системали яхлит назарияси ишлаб чиқилишига, матншуносликка оид илмий тадқиқотларнинг халқаро даражада кенгайишига мотивация экани ҳам тақдим қилинаётган лойиҳанинг долзарблигини белгилайди. Онлайн платформада бериладиган маълумотлардан соҳа мутахассислари, хусусан, хорижлик тадқиқотчилар ва китобхонлар унумли фойдаланиши мумкин

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Aliyeva, N. (2021). СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФРАЗЕМ В АНГЛИЙСКОМ, РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ. *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 3(8).
2. Aliyeva, N. (2021). ИЗОМОРФИЗМ АНГЛИЙСКИХ КОЛЛОКАЦИЙ И ФРАЗЕМ РУССКОГО И УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКОВ С УЧЕТОМ ПЕРЕХОДНОСТИ ЗНАЧЕНИЯ. *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 2(2).
3. Orziyevich, D. B. (2022). MOLLUSCS ARE INTERMEDIATE HOSTS OF HELMINTHS IN THE SOUTH OF UZBEKISTAN. *Academicia Globe: Inderscience Research*, 3(04), 249-252.
4. TILEUBAEVNA, A. R., QUATBAEVISH, Q. A., & JAMEXATOVNA, S. L. The Role of Computer Science at School and Improvement of Teaching Methodology (Method). *JournalNX*, 6(11), 152-155.
5. GIYOSOVA, V. (2019). Functioning of fairy-tale as one of the variety of folklore text in oral folk art. *Scientific journal of the Fergana State University*, 1(6), 124-126.
6. Авазовна, Г. В. (2022). THE SOCIOLINGUISTIC NATURE OF THE ADDRESS. *EPRA International Journal of Research and Development (IJRD)*, 7(7), 81-86.
7. Авазовна, Г. В. (2021). Классификация сказок о животных по их структурносемантическому признаку. *Преподавание языка и литературы*, 1(8), 74-77.
8. kizi Giyosova, V. A., & Sabirov, N. K. FAIRY TALES OF THE RUSSIAN AND UZBEK PEOPLES (COMPARATIVE APPROACH).
9. Abbasova, N. K. (2018). Using Effective Techniques Developing Learners' Critical Thinking in Teaching English Proverbs and Sayings. *Eastern European Scientific Journal*, (6).
10. Abbasova, N. (2019). Using effective techniques for developing critical thinking of the learners while teaching english proverbs and sayings. *Scientific journal of the Fergana State University*, 2(3), 107-110.
11. Dushatova, S. (2022). EVFEMIZM TUSHUNCHASI TAHLILI. *YOUTH, SCIENCE, EDUCATION: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS*, 1(3), 159-163.
12. Abbasova, N. K. (2019). The importance of techniques in developing critical abilities of the learners in teaching English proverbs and sayings. *Мировая наука*, (9), 3-6.
13. Kabilovna, A. N. (2020). Methodology of teaching proverbs and sayings of English

in general education schools. *Проблемы современной науки и образования*, (2 (147)), 67-69.

14. Аббасова, Н. К. (2020). ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ. In *АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ* (pp. 49-53).